

GO'SHT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH.

Ungarov Azizbek Abdumo'min o'g'li
Nematov O'tkir Norboy o'g'li

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559582>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 31-may 2025 yil

KEY WORDS

elektrodivigatel, muzlatish
kamerasi, ventilator, sovituvchi
bataryalar, qirg'ichlar,
polkalar, aravachalar, yuklash
oynasi, kotaruchi vint, chiqarish
oynasi

ABSTRACT

Ushbu maqolada go'sht sanoatining iqtisodiy o'sishga qo'shadigan hissasi, qishloq aholisi uchun ish o'rinlari yaratishi, eksport salohiyati va aholining sifatli oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirishdagi roli tahlil qilinadi.

Respublika aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini barqaror ta'minlash, ichki iste'mol bozorini mamlakatimizda ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan bekamu-ko'st to'ldirish, asosan qishloq joylarda zamonaviy yuqori unumli texnika va texnologiya bilan jihozlangan qayta ishlovchi ixcham korxonalarini jadal barpo etish, shu asosda yangi ish joylarini shakllantirish, ko'proq odamlarni ish bilan ta'minlash, ularning daromadlari va farovonlik darajasini oshirish maqsadida go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarishga alohida etibor berilmoqda. O'zbekiston sharoitida ham go'shtni qayta ishlash sanoati tobora rivojlanib bormoqda. Mahalliy xom-ashyoni chuqur qayta ishlash, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Shunday bo'lsa-da, ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelayotgan muammolar – texnologik uskunalarning eskirganligi, kadrlar malakasining yetarli emasligi, mikrobiologik xavfsizlikka oid standartlar talab darajasida qo'llanilmasligi kabi omillar sanoat rivojiga to'siq bo'lmoqda. Shu sababli, ushbu yo'nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, mavjud muammolarni tahlil qilish va ularning yechimlarini taklif etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy go'sht sanoati texnologiyalari, ayniqsa, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida yuqori darajada rivojlangan. Hozirda kompyuterlashtirilgan avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari, yuqori aniqlikdagi kesish, sovitish, qadoqlash, fermentatsiya, issiqlik bilan ishlov berish va boshqa texnologik bosqichlar mahsulot sifatini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Bu jarayonlarda sifat nazorati, xom-ashyo tanlovi, izchil logistika va zamonaviy sanitariya-gigiyena standartlariga rioya qilish muhim hisoblanadi chorvachilik, xususan go'sht yetishtirish, qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu nafaqat fermerlar va chorvadorlar uchun daromad manbai, balki qayta ishlash, transport va savdo kabi sohalarida ham ko'plab ish o'rinlarini yaratadi. Go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish bilan bog'liq bo'lgan faoliyatlar davlat byudjetiga soliq tushumlarini ta'minlaydi va qishloq infratuzilmasining rivojlanishiga turtki beradi. Bundan tashqari, maqolada go'sht mahsulotlarining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni alohida qayd etiladi. Go'sht inson organizmi uchun zarur bo'lgan to'liq qiymatli oqsillar, vitaminlar va minerallarning muhim manbai hisoblanadi. Aholining go'shtga bo'lgan ehtiyojini mahalliy

ishlab chiqarish orqali qondirish mamlakatning oziq-ovqatga bo'lgan mustaqilligini mustahkamlaydi.

1-rasm. MA-10 rotorli blok- muzlatgichli agregat.

1-rator; 2-xrapli mexanizm; 3-egiluvchan shlang; 4, 6, 9-gidrosilinderlar; 5-yuklash moslamasi; 7-val; 8- qog'ozni uzatish mexanizmi; 10-mushtli val;

11-itargich.

Apparatdagi havoning harorati -35°C bo'lib, mahsulot tepasidagi havoning harakat tezligi 7 m/sekni tashkil etadi. Mahsulotlar, kameraning o'ng yuqorigi burchagida joylashgan oyna orqali yuklanadi, so'ngra ko'taruvchi vintlar yordamida tagliklar kameraga tushiriladi. Yuqori holatdagi taglikli aravacha majburan apparatga kiritiladi. Aravachalarning keyingi joylashishi maxsus tishli qirg'ichlar yordamida avtomatik ravishda zigzag yo'nalish bo'yicha yuqoridan pastga tushadi. Qirg'ichlar, yuklash tuynugini yon tomonida joylashgan bo'lib, maxsus mexanizm yordamida gorizontal va vertikal yo'nalishda harakat qiladi. Bu mexanizm taglikli aravachalarni har bir ketma-ket qatorga vertikal ravishda pastga tushiradi va gorizontal yo'nalishda suradi. Qirg'ichlar 5 sinxron harakatda bo'ladi. Chap qirg'ich aravachani qabul qiladi, uni yon tomonga chiqarib, pastga tushiradi va keyingi qatorga suradi. O'ng qirg'ich esa o'zining tishlari bilan aravachani qabul qiladi va harakatni davom ettiradi. Bu jarayon teskari tartibda takrorlanadi. Apparatning unumdorligi ammiakning qaynash harorati 40°C da sutkada 20 tonna go'sht yoki baliqni (50-70 mm bo'lakchalar) muzlatish imkonini beradi. Bir vaqtning o'zida apparatga 86 m^2 umumiy yuzaga ega 216 ta taglik joylashadi. Apparatning o'lchamlari 2400x7300x3100 mm.

2-rasm. Tez muzlatuvchan konveyerli GKA-2 apparati

1-elektrodivigatel; 2-muzlatish kamerasi; 3-ventilator; 4-sovituvchi batareyalar; 5-qirg'ichlar; 6-polkalar; 7-aravachalar; 8-yuklash oynasi; 9-kotaruchi vint; 10-chiqarish oynasi.

Bu apparat sovuq havo oqimi yordamida go'sht mahsulotlarini uzluksiz muzlatish uchun mo'ljallangan. Kameraning yuqori qismida muzlatilayotgan mahsulotlar uchun tagliklar o'rnatilgan va bu tagliklar karetkali tokchalar qatoridan iborat. Mahsulotlar muzlatish jarayoni yuklash tuynugi orqali amalga oshiriladi, uning tagida esa umumiy sovutish yuzasi 1025 m^2 bo'lgan sovutish batareyalari joylashgan. Apparatcha havoni sirkulyatsiya qilish uchun 970 aylanish/min tezlikka ega va 10 kvvattli elektrodivigateldan harakatga keltiriladigan ventilyator o'rnatilgan. Ventilyatorning unumdorligi $7,7 \text{ m}^3/\text{sekni}$ tashkil qiladi. Bu tizim, mahsulotlarni samarali muzlatish uchun sovuq havo oqimini ta'minlab, go'sht mahsulotlarini tez va samarali muzlatishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Курбонов А.М., Абдураимов А.А., Курбонов М.А. Озиқ-овқат маҳсулотлари технологияси. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 2019. – 312 б.
2. Жўраев Р.О. Гўшт маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси. – Тошкент: “Иқтисод-молия”, 2020. – 280 б.
3. Lawrie R.A., Ledward D.A. Lawrie's Meat Science. 8th edition. – Cambridge: Woodhead Publishing, 2014. – 432 p.
4. O'G, U. A. A. M., Eshdavlatovich, X. U. B., O'G, J. R. I. M., Weizhou, Z., & Xueji, Y. (2025). EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 112-115.
5. Унгаров А. А., Худайбердиев Р. Х., Камолов Б. И. 5ЛП ЛИНТЕРНИНГ ИШЧИ КАМЕРАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Экономика и социум. – 2025. – №. 2-1 (129). – С. 1270-1276.
6. O'G U. A. A. M. et al. EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 112-115.
7. Ungarov, Azizbek, et al. "RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF THE DOMESTIC LINTERS WORKING CHAMBER." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 4.8 (2025): 63-66.
8. Ungarov, A., & Yuldasheva, D. (2024). EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 4(1), 17-20.